

DEFINICIÓN Y TIPOS DE CREATIVIDAD: UNA APROXIMACIÓN FILOSÓFICA

AUTOR: FRANCISCO MANUEL MARTOS BELTRÁN

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Fecha de elaboración original: noviembre de 2022

Derechos de autor (C) 2022. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo examina algunas de las principales concepciones filosóficas de la creatividad. En primer lugar, se analizan las posturas inspiracionista y romanticista, así como las dificultades que presentan para explicar racionalmente el fenómeno creativo. A continuación, se exponen las teorías de Poincaré y Koestler sobre el papel del inconsciente en los procesos creativos. Seguidamente, se aborda la distinción entre creatividad psicológica y creatividad histórica, junto con sus implicaciones. También se estudia la noción de creatividad imposibilista desarrollada por Margaret Boden. Finalmente, se presentan los principales tipos de creatividad: combinatoria, exploratoria y transformacional, ilustrando sus diferencias mediante diversos ejemplos.

Palabras clave: creatividad, Margaret Boden, Poincaré, filosofía de la creatividad, Koestler.

1. CONCEPCIONES INSPIRACIONISTAS Y ROMANTICISTAS DE LA CREATIVIDAD

La creatividad desde la postura inspiracionista se cree que forma de una experiencia sobrehumana, de una suerte de éxtasis que va más allá de las capacidades humanas y que depende de un ser divino que del sujeto al que se le atribuye la creatividad. En otras palabras, se entiende que una persona es creativa porque ha sido inspirada por un dios de forma sobrenatural y que la razón no tiene ninguna implicación en este proceso, sino que lo estorba por estar incapacitada para ello.

Por su parte, la creatividad entendida desde la postura romanticista estriba en que la creatividad, siendo una cualidad humana, no es algo genérico, sino que solo son un número selecto de personas los que disfrutan de ella. Es decir, la creatividad vendría a ser una especie de cualidad innata exclusiva de un grupo reducido de personas, las cuales han nacido con este don. Desde esta postura es inconcebible fomentar la creatividad en personas que no tenga este don, sino que de lo que se trata es de darle la posibilidad a las personas creativas de que exploten su potencial único.

Estas posturas pueden resultar atractivas si concebimos la creatividad como una cualidad humana distinta. En otras palabras, por tener un concepto de creatividad más alto de lo normal y dotarla de unos valores absolutos cargados de connotaciones positivas. Se sobredimensiona el valor de la creatividad como algo óptimo, por encima de la razón, la destreza, la organización, la lógica, etc. Al mismo tiempo, se la dota de una naturaleza misteriosa, ya sea desde la postura inspiracionista o romanticista y se le da una respuesta convincente para las personas que no analizan esta cualidad humana en el mismo rasero que el resto y la impregna de un aura de sobrenatural. De forma más específica, la postura inspiracionista funcionaría como el Dios de los agujeros, el cual tapa esos huecos en nuestras explicaciones racionales de nuestro mundo. Por otro lado, la postura romanticista, es necesaria preservar el estatus de una élite que se considera superior y conservar sus privilegios.

Estas posturas respecto a la creatividad resultan implausibles por la sencilla razón de que, lejos de dar una respuesta a cómo se origina la creatividad en las personas, lo que hace es ocultarla, en tanto y en cuanto la convierte en un misterio, ya sea desde

una perspectiva religiosa con la teoría de la iluminación divina o con la teoría de cualidades especiales en seres humanos que no pueden explicarse de ninguna de las maneras. Asimismo, la creatividad, como el resto de cualidades humanas, no son exclusivas de un grupo de personas, sino que son características, como mínimo, de nuestra especie. Todo esto sin contar que sendas posturas de la creatividad eluden los procesos psicológicos necesarios para que se genere la creación de algo.

2. POINCARÉ Y KOESTLER: DOS MODELOS DE LA CREATIVIDAD

La postura de Poincaré respecto a la creatividad hace alusión a necesidad de la combinación de ideas en nuestro inconsciente. Lo que ocurre que esta combinación, al darse en el inconsciente, es algo que se nos pasa desapercibido. Con todo, Poincaré no resta relevancia a nuestra conciencia con su teoría, sino que, en cierta manera, la dota de una suerte de supremacía al considerar condición de posibilidad el previo trabajo consciente que provoca esa combinación de ideas en nuestro inconsciente. Por lo tanto, tenemos que esta postura considera nuestra conciencia e inconsciente y lo hace de una forma sistemática al considerar que trabajan conjuntamente a lo largo de distintas fases o procesos. Esta división en distintas fases en el proceso general de la creatividad es la que nos muestra notablemente esa primacía de nuestra conciencia, ya que todo este proceso debe comenzar por la búsqueda consciente de algo. Asimismo, es nuestra conciencia la que funciona como generador de la actividad inconsciente. Dicho de otra forma, me propongo investigar sobre alguna problemática, esta actividad ya tiene una influencia significativa en mi inconsciente, el cual se pone a trabajar conjuntamente con mi conciencia. Lo que ocurre es que cuando dejo de trabajar de manera consciente en el caso que me interesa, mi inconsciente sí lo sigue haciendo, provocando que la inspiración o iluminación emerjan en mi conciencia.

La postura de Koestler considera nuestra consciente y el inconsciente como áreas esenciales de nuestro cerebro para que se genere la creatividad. No obstante, introduce una tercera región de nuestra mente: una sección intermedia entre la conciencia y la inconciencia. Para Koestler esta sección intermedia, la cual podemos entender como la frontera entre las dos regiones; conciencia e inconciencia, sería

donde se da, lo que él denominó, la bisociación de matrices. Estas matrices del pensamiento serían una suerte de estructuras conceptuales. Es decir, el conjunto de todas las relaciones de guardan estos conceptos. Una de las características más curiosas de estas bisociaciones es su escasa probabilidad de asociarse estas matrices de pensamiento. Según Koestler, cuanto menos probable sea que se de la bisociación, más posibilidad hay de que surjan estas ideas creativas a nuestra conciencia. Igualmente, Koestler le da mucha importancia a la necesidad de una formación para este tipo de bisociaciones.

Uno de elementos comunes de Koestler y Poincaré es el inconsciente. Ambos le dieron relevancia a nuestro inconsciente, ya fuera con Poincaré considerando el inconsciente de manera específica o Koestler agregando una tercera parcela entre sendos terrenos de nuestra mente. Con todo, esa parcela también permanecía inconsciente. De igual forma, la asociación de ideas en esa área inconsciente también es algo común entre ambos autores. Sin embargo, parece haber una serie de discrepancias entre estos autores como la crítica de Koestler a su explicación mecanicista que se originaba en el inconsciente. Esto lo salva Koestler al proponer que las asociaciones de ideas inconscientes no pueden darse de forma automática, sino que necesitan una influencia, algo que las oriente para que exista un orden en las ideas y no un caos. En consecuencia, consideraba que debía poder explicarse cómo se daban estas asociaciones y uno de los ejemplos que propone son las analogías. Sin embargo, es algo que no pudo concluir de manera satisfactoria. Otro de los elementos comunes entre estos autores será que no consideraban la creatividad como una cualidad exclusiva de un grupo de personas, sino que era un elemento común a todos los seres humanos.

3. P-CREATIVIDAD Y H-CREATIVIDAD

Lo primero que debemos tener en cuenta es el sentido de las letras delante del concepto para, posteriormente, comprender mejor en qué se diferencia ambas concepciones de la creatividad. La P-Creatividad hace alusión a la creatividad psicológica, mientras que la H-Creatividad se refiere a la creatividad histórica. La creatividad psicológica se refiere a las ideas con carácter sorpresivo —ya sean valoradas por el individuo o no como valiosas— que pueda tener una persona, ideas nuevas, las cuales no podrían haberse dado antes en ese individuo, o, bien por una combinación

nueva de conceptos. Estas ideas se considerarán creativas a pesar de no ser esa persona la primera en pensar en ellas. Es decir, se le da un tratamiento individual al proceso creativo sin tener en cuenta a otros sujetos en la historia. Por otro lado, la creatividad histórica evalúa el conjunto histórico para considerar si una idea es creativa o no, independientemente de su naturaleza sorpresiva o la combinación que a esta la constituya. En otras palabras, solo se considera una idea creativa, siempre y cuando no la haya pensado antes otra persona. Es decir, es necesario que sea algo novedoso históricamente hablando y no solo de forma individual. Igualmente, sería necesario que la persona que ha producido esa idea creativa la valore de manera positiva y no la deseche para considerarse una idea históricamente creativa.

Supongamos que estoy haciendo un comentario enteramente personal sobre los textos que estamos estudiando en esta asignatura. En el estudio de estos textos, se me ocurre una postura, definición, solución a un problema, etc., que no ha tenido nadie antes de mí. En este caso estaríamos ante un caso de P-Creatividad que coincide con la H-Creatividad. Otro caso más famoso donde podrían confluír ambos tipos de creatividad sería si alguien resolviera la conjetura de Goldbach. Por otra parte, podemos imaginar un caso de P-creatividad que no coincida con H-creatividad si consideramos, por ejemplo, un recóndito poblado con una lengua casi desconocida y que no saben de la existencia de ordenadores. Supongamos que uno de los habitantes de ese poblado, inventa un rudimentario ordenador. En este caso estaríamos ante una idea y una labor altamente P-creativa, pero que no podría considerarse H-creativa. De la misma forma ocurría si alguien que desconoce la penicilina, investigando, por la combinación de ideas, etc., diera con ella. Estaríamos ante un caso de P-creatividad que no implica H-creatividad.

Si tenemos en cuenta que la creatividad es un proceso mental, con todos los elementos que puede implicar ello como: una investigación, la combinación de ideas, la imposibilidad de haber pensado esa idea antes, etc., creo que no sería posible que se diera la H-creatividad sin la P-creatividad. Es decir, si la creatividad es principalmente un proceso mental, ¿cómo sería posible? ¿Cómo podríamos evaluar si es históricamente creativo sin nuestra inteligencia, sin nuestro juicio? Es más, es necesario que para que una idea H-creativa suceda se den, como hemos visto, ciertos factores como: la

valoración del individuo de esta idea como algo digno de tener en cuenta y profundizar en ella. Si esto es una condición de posibilidad para la H-creatividad, creo que es evidente que sin P-creatividad es imposible que se dé la H-creatividad.

4. LA CREATIVIDAD IMPOSIBILISTA EN MARGARET BODEN

La creatividad imposibilista de Boden surge para la explicación a los vacíos argumentativos que han dejado las teorías de la creatividad combinatoria: es decir, las explicaciones que proponen la creatividad como un proceso de nuevas combinaciones de ideas, ya sean estas consideradas desde la P-creatividad o la H-creatividad. Estas perspectivas no daban una explicación racional a la creación original radical desde la nada. Solo explicaban cómo se originaba algo nuevo, inusual, estadísticamente poco probable, pero no iban más allá de unas ideas como materias primas para generar algo de la «nada». A raíz de esto, Boden propone la creatividad imposibilista, la cual se basa en que una idea es fundamentalmente creativa solo si se considera imposible que se hubiese generado antes. En otras palabras, según Boden, una idea creativa se da en un momento determinado y no en otro, porque el sujeto en el que se produce era imposible que la hubiera tenido antes. Podríamos llamar a este tipo de creatividad como las ideas imposibles de tener.

Ahora bien, es preciso que maticemos esta imposibilidad, ya que, si algo es imposible, resulta —cuanto menos—, contradictorio que digamos que se produce. La imposibilidad a la que se refiere Boden hace alusión a que el sujeto que está pensando, investigando, etc.—, sobre cualquier asunto, considere —en ese preciso anterior a la creación de esa idea— imposible la idea que encontrará. No se trata de meras probabilidades, sino que estaría convencido de que, por ejemplo, *A* no puede suceder, mis razonamientos, mis esquemas mentales, mi mundo me ratifica que esto es imposible. Ahora bien, con todo, esto sucede y es esto lo que considera Boden como la auténtica creatividad que daría origen a ideas desde una suerte de nada. Pero, también es preciso que desarrollemos un poco el proceso por el que pasa el sujeto, ya que esta idea es imposible que se genere en mí porque todos mis procesos mentales me impiden que así sea. Es decir, por muchas combinaciones que se den en mi mente, por muy improbables o inusuales que estas combinaciones sean, nunca podrán dar lugar a una idea creativa; es imposible. Entonces, ¿cómo consigo tener una idea fundamentalmente

creativa? Aquí entran los procesos mentales que nos llevan a cambiar de paradigmas, mapas mentales, estructuras, etc. Bien sea por el mero desarrollo de nuestro cerebro cuando somos bebés o bien por la formación académica que recibamos, experiencias vividas, etc.

Un bebé es imposible que resuelva, por ejemplo, la hipótesis de Riemann. Sin embargo, cuando se haga adulto y si recibe una formación de calidad, es poco probable, pero no imposible. Una persona analfabeta es imposible que sea astrofísica, pero si recibe la formación necesaria y se esfuerza, es probable que lo sea. Todos estos procesos generan un cambio cualitativo en nuestro cerebro y en nuestra mente, sin los cuales sería imposible que llegáramos a uno de los objetivos que hemos expuesto como ejemplos. De la misma forma pasa con las ideas creativas.

5. LOS TIPOS DE CREATIVIDAD

Lo primero que debemos hacer es tener claro los tres tipos de creatividad. Nos encontramos en el temario con tres tipos generales de creatividad: la creatividad combinatoria, la creatividad exploratoria y la creatividad transformacional.

Dicho esto, podemos definir la creatividad combinatoria como la combinación de ideas ya existentes en nuestra mente y la sorpresa que esto genera en el individuo al generar esta nueva idea. Con esto en mente, podemos proceder a dar un ejemplo ilustrativo de esta creatividad. Imaginemos a un entrenador personal. Esta persona tiene una formación en el ámbito que le compete, así como una experiencia. Supongamos que esta persona descubre una forma nueva de entrenamiento o nutrición para uno de sus clientes. Esto vendría a ser una creación originada por la combinación de ideas ya existentes. Asimismo, esta combinación sería algo poco inusual, puesto que anteriormente nunca había pensado ella. De igual forma, esto generaría en el sujeto una grata sorpresa en tanto que ha decidido aplicarla a su cliente, algo que manifiesta el valor de esta nueva idea elaborada a partir de la combinación de ideas ya existentes.

Ahora bien, tenemos la creatividad exploratoria, la cual difiere de la anterior por no ser algo tan individual, sino que se centra más en grupos sociales. Consecuentemente, es preciso que nos centremos en grupos sociales para comprender mejor el sentido de esta creatividad. Este tipo de creatividad se trata de descubrir algo

en un campo conceptual específico. Por ejemplo, nos podemos encontrar campos conceptuales en el ámbito académico: Filosofía, la Física, las Matemáticas, la Medicina, el Derecho, la Filología, etc. Cada disciplina tendría su campo conceptual, donde suele haber un consenso en cada comunidad. No obstante, también hay campos conceptuales fuera del espacio académico. La cultura de un determinado lugar la podemos catalogar como un campo conceptual, las costumbres de una familia, un grupo religioso, etc. Lo que propone este tipo de creatividad es una exploración en estos campos comunes entre grupos de personas y que la creación de ideas nuevas vendría a ser el descubrimiento de algo nuevo dentro de ese campo conceptual comunitario. También hay algo distintivo en este tipo de creatividad y es que el descubrimiento de esto creativo lo podríamos entender cómo —en términos aristotélicos— llevar algo de la potencia al acto. En otras palabras, lo que descubre la persona creativa en este campo, ya existía, pero nadie se había percatado de ello.

Dicho esto, podemos poner un ejemplo sobre este tipo de creatividad. Supongamos que una persona dentro del campo de la medicina descubre la cura para el cáncer. Esto sería un claro ejemplo de creatividad exploratoria en el campo conceptual de la medicina. Algo interesante que me gustaría resaltar de este tipo de creatividad es una especie de solapamiento con la creatividad combinatoria. La persona que genera una idea creativa desde la perspectiva combinatoria también está trabajando en su campo conceptual, lo que ocurre que no es común a un grupo de personas.

Por lo último nos encontramos con la creatividad transformacional. Esta creatividad es la más radical de las tres, puesto que implica no una combinación nueva de elementos que ya teníamos en nuestra mente, ni una exploración en un campo conceptual ya existente, sino una transformación cualitativa de nuestro propio campo conceptual o de un campo conceptual compartido. Supongamos que una persona es miembro de una secta. Esta persona tendría unos elementos en su mente que podría combinar y pensar algo nuevo, con todo no sería netamente radical. Asimismo, podría generar algo nuevo dentro de esta secta con conceptos comunes al grupo. Ahora bien, mientras no haya una transformación en su mente, no se salga de los elementos comunes del grupo, no podrá darse una verdadera transformación que lo llevará a pensar de manera radicalmente diferente.

De igual forma, pasa con personas que son de una cuerda política durante mucho tiempo. Tenemos el caso famoso del célebre Antonio Escohotado. Este fue un declarado comunista durante muchos años. Esto no le impedía ser creativo desde una perspectiva combinatoria ni exploratoria, pero no fue hasta que dejó de serlo cuando fue posible que tuviera ideas radicalmente nuevas, difundidas, por ejemplo, en su famosa obra *Los enemigos del comercio*.